

Journalist Kanshi Ram: Addressing One's Own People

अपने लोगों से मुखवातिब पत्रकार कांशीराम

KANWAL BHARATI

The writings of its founder or leader are one of the best means to understand a movement or ideology. Besides, speeches and interviews given by him to the media can also tell us a lot in this respect. In this context, this compilation of the editorials written by the founder of the Bahujan Samaj Party (BSP) and Bahujan leader Kanshi Ram is an important publication. It has been edited by AR Akela and translated by Vijendra Singh Vikram. Few are aware that besides Bahujan politics, Kanshi Ram was also the pioneer of Bahujan journalism. In the 1980s, Kanshi Ram began publishing the weekly *Bahujan Sangathak* in Hindi and the monthly *The Oppressed Indian* in English. He was the editor of both. This book contains the Hindi translation of the editorials written by Kanshi Ram in English and has been published under the title *Manniya Kanshi Ram Saheb Ke Sampadakiya Lekh* (Editorial Articles of the Honourable Kanshi Ram Saheb). The preface of this book is written by former cabinet minister Daddu Prasad.

Seventy-seven editorial pieces of Kanshi Ram

कंवल भारती

कि

सी भी आंदोलन या राजनीति को जानने के लिए सबसे अच्छा माध्यम उसके संस्थापक या मुखिया का रचनाकर्म ही होता है। इसके अंतर्गत, उसके द्वारा लिखे गए लेख, जनता के बीच दिए गए भाषण और मीडिया को दिए गए साक्षात्कार होते हैं। इस दृष्टि से, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक व बहुजन नेता कांशीराम के सम्पादकीय लेखों का यह संग्रह बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे एआर अकेला ने संपादित और विजेंद्र सिंह विक्रम ने अनूदित किया है। बहुत कम लोग यह जानते हैं कि कांशीराम बहुजन राजनीति के साथ-साथ बहुजन-पत्रकारिता के भी उद्धारक थे। अस्सी के दशक में कांशीराम ने हिंदी में 'बहुजन संगठक' साप्ताहिक और अंग्रेजी में 'दि ऑप्रेसिड इण्डियन' नामक मासिक पत्रों का प्रकाशन आरंभ किया था। इन दोनों पत्रों के सम्पादक भी वे स्वयं थे।

यह पुस्तक 'दि ऑप्रेसिड इण्डियन' के लिए कांशीराम द्वारा अंग्रेजी में लिखे गए संपादकीय लेखों का हिंदी अनुवाद है, जिसे 'मा. कांशीराम साहब के संपादकीय लेख' शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। इसकी भूमिका पूर्व कैबिनेट मंत्री दददू प्रसाद ने लिखी है। पुस्तक में कांशीराम के 77 संपादकीय लेख संकलित किए गए हैं। पहला लेख 'समाचार सेवाओं

have been compiled in the book. The first is on *Samachar sevaon kee awashakta* (Need for news services) in which Kanshiram has raised a valid point that the casteist brahmanical press blacks out the news pertaining to Dalits and exploited classes. He writes that Ambedkar started *Mooknayak* (The voiceless hero), in 1920, *Bahishkrit Bharat* (Boycotted India) in 1927, *Janata* (The people) in 1930 and *Prabhuddha Bharat* (Enlightened India) in 1955 because Ambedkar realized the importance of having one's own news media. Talking about the launching of *The Oppressed Indian*, he writes that “the need and opportunity have inspired us to accept the challenge and take a plunge in the field of news”. At the end, he expresses his determination to ensure that the publication reaches every nook and corner of the country within the next two years. Though both journals ceased publication in Kanshi Ram's lifetime, today newspapers and magazines of Dalits and the exploited classes are being published from all parts of the country.

In the April 1979 issue, he shed light on Ambedkarite ideology. In the article entitled *Kya Ambedkarvad punarjivit aur dirgajeevi hoga?* (Will Ambedkarite ideology revive and be durable?) he writes, “The mission which was respectable in Baba Saheb's times is the subject of ridicule today?”. Explaining the reason thereof, he writes that the RPI founded by Baba Saheb was divided into eight groups and there were six factions of Dalit Panthers. In these circumstances,

KANSHI RAM HAS RAISED A VALID POINT THAT THE CASTEIST BRAHMANICAL PRESS BLACKS OUT THE NEWS PERTAINING TO DALITS AND EXPLOITED CLASSES

कांशीराम ने बहुत सही सवाल उठाया है कि जातिवादी बाह्यमणवादी प्रेस, दलित और शोषित समाज के समाचारों को ब्लैकआउट करता है

he asks, how can Ambedkarite ideology be revived. When Kanshi Ram wrote this article, he was the leader of BAMCEF; before the Bahujan Samaj Party was yet to be formed. He says that BAMCEF had taken up the responsibility of fulfilling Ambedkar's mission on itself. In the same issue, Kanshi Ram had also commented on the anti-Conversion bill, which was moved in Parliament in 1979 by OP Tyagi. The objective of the bill was to bar the Christian missionaries from converting Dalits and tribals. Kanshi Ram writes that the Buddhists should have opposed the bill tooth and nail because, according to him, “the bill would hurt the Buddhists more than the Christians because the Christians never resorted to mass conversions”. He says “The abject failure of Ambedkarite ideology had also adversely impacted conversions. The deadlock is such that the so-called supporters of Ambedkar did not oppose the Tyagi legislation”.

Although almost all editorial articles of *The Oppressed Indian* basically talk about the programmes, policies and

की आवश्यकता' पर है, जिसमें कांशीराम ने बहुत सही सवाल उठाया है कि जातिवादी बाह्यमणवादी प्रेस, दलित और शोषित समाज के समाचारों को ब्लैकआउट करता है। वे इस लेख में लिखते हैं कि इसलिए डा. आम्बेडकर ने निजी समाचार सेवा के महत्व को समझ कर 1920 में 'मूकनायक', 1927 में 'बहिष्कृत भारत', 1930 में 'जनता' और 1955 में 'प्रबुद्ध भारत' नाम से समाचारपत्र निकाले थे। लेख में 'दि अप्रेस्ड इण्डियन' पत्रिका की शुरुआत के संबंध में लिखा है, 'आवश्यकता और अवसर, दोनों से हमें चुनौती स्वीकार करने की प्रेरणा मिली है तथा समाचार सेवा के क्षेत्र में कूदने की तैयारी है।' वे अंत में लिखते हैं, 'अगले दो सालों में देश के कोने-कोने में समाचार सेवा का विस्तार हो जाएगा।' हालांकि कांशीराम के समय में ही उनके दोनों पत्रों का प्रकाशन बंद हो गया था, पर यह सच है कि आज देश के कोने-कोने से दलितों और शोषितों के अखबार और पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं।

अप्रैल, 1979 के अंक में उन्होंने आम्बेडकरवाद पर प्रकाश डाला है। 'क्या आम्बेडकरवाद पुनर्जीवित तथा दीर्घजीवी होगा?' शीर्षक लेख में वे लिखते हैं, 'जो मिशन कभी बाबा साहब के समय में उच्च प्रतिष्ठा को प्राप्त था, वही आज हास्यास्पद स्थिति में नजर आता है।' इसका कारण वे यह बताते हैं कि जो आरपीआई बाबा साहब ने बनायी थी, वह आठ गुटों में बंटी हुई है और दलित पैंथर के भी छह गुट हैं। वे सवाल उठाते हैं कि इस तरह आम्बेडकरवाद कैसे पुनर्जीवित हो सकता है? यह संपादकीय कांशीराम ने तब लिखा था जब बहुजन समाज पार्टी का निर्माण नहीं हुआ था और वे सिर्फ बामसेफ चलाते थे। इसलिए इस लेख में वे इस बात पर जोर देते हैं कि आम्बेडकर के मिशन को पूरा करने की जिम्मेदारी बामसेफ ने ली है। इसी अंक में एक टिप्पणी कांशीराम ने धर्मांतरण-विरोधी बिल पर भी की है, जो ओपी त्यागी द्वारा 1979 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। इस बिल का मकसद ईसाई मिशनरियों को दलित-आदिवासियों का धर्मांतरण करने से रोकना था। लेकिन कांशीराम लिखते हैं कि इस बिल का विरोध सबसे पहले बौद्धों को करना चाहिए था, क्योंकि,

उनके अनुसार, 'बिल बौद्धों के हितों के ज्यादा विरुद्ध था, बजाय ईसाइयों के, क्योंकि ईसाइयों ने कभी विशाल पैमाने पर धर्मपरिवर्तन नहीं किया।' वे इसका कारण यह बताते हैं कि 'आम्बेडकरवाद की चहुं ओर असफलता के कारण धर्मपरिवर्तन को भी झटका लगा। यह गतिरोध इतना बड़ा था कि डा. आम्बेडकर के कथित अनुयायियों की ओर से त्यागी बिल का कोई विरोध नहीं हुआ।'

'दि अप्रेस्ड इण्डियन' के लगभग सभी संपादकीय लेख, यद्यपि बामसेफ के कार्यक्रमों, नीतियों और गतिविधियों के संबंध में ही सूचना देते हैं पर उनसे यह भी पता चलता है कि वे डा. आम्बेडकर के राजनीतिक आंदोलन से किस तरह अपना साम्य बनाते हुए अपनी भावी राजनीति तय कर रहे थे। सबसे पहले उन्होंने धन की आवश्यकता के लिए आम्बेडकर मिशन को आधार बनाया। उन्होंने अप्रैल, 1979 के संपादकीय में लिखा- '40 सालों का लम्बा आंदोलन, जो कई मोर्चों पर लड़ा गया, के लिए करोड़ों रुपयों की जरूरत रही होगी। डा. आम्बेडकर ने आंदोलन पर अपनी पकड़ ढीली किए बिना तथा आंदोलन की मिशनरी भावना को बनाए रखते हुए, करोड़ों रुपये जुटाए। लेकिन उनके अनुयायी उनसे बहुत कम भी नहीं जुटा पाए तथा इस प्रक्रिया में वे मिशनरी से मसीनरी (भाड़े के लोग) बन गए। इस महत्वपूर्ण पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए जो चाहते हैं कि आम्बेडकरवाद पुनर्जीवित हो, उनको स्वयं के साधनों से करोड़ों रुपये जुटाने होंगे।' और सब

activities of BAMCEF they also show how Kanshi Ram was drawing up the contours of his future politics in consonance with Ambedkar's political movement. To begin with, he talked of the need for arranging funds with reference to Ambedkar's mission. In his April 1979 editorial he wrote, "Crores of rupees must have been spent on running the (Ambedkar) movement for 40 years. Dr. Ambedkar arranged this huge fund without loosening his grip on the movement even a bit and ensuring that the missionary character of the movement remained intact. But his followers could not collect even a fraction of that amount and in the process, from missionaries they turned into mercenaries. The need for money is too important to be ignored and so, those who want to revive Ambedkarite ideology would have to arrange crores of rupees using their own resources." And it is well-known that Kanshi Ram did arrange crores of rupees for his movement.

BAMCEF was a non-confrontationist organization because it was an organization of government employees. But without confrontation, without struggle, Kanshi Ram could not have built a support base for himself at the ground level. That is why, in 1981, he constituted the "Dalit, Shoshit Sangharsh Samiti" (DS-4). Haryana was the first state where DS-4 made its foray into the field of politics. In his June 1982 editorial he writes, "The Haryana experiment gave us an opportunity to put our theories to practice. After the Haryana experiment, we are quite optimistic and confident that DS-4 will be able to give the Dalit-exploited class its own national political party before 30 June 1983."

In his editorials, Kanshi Ram has also talked of the history of the Dalits and their present condition. In the July 1982 editorial, he has referred to the Namasudra movement of West Bengal, which became a people's movement in the beginning of the 20th century. He makes a very significant observation. He writes that when the British quit India, the Namasudra movement was at its zenith. The movement was so powerful that the Namasudras of Bengal, by sending Baba Saheb Ambedkar to the Constituent Assembly, proved their commitment towards the oppressed and exploited classes. Kanshi Ram goes on to make a precise analysis of their present condition. "The division of Bengal also divided the Namasudra movement so that today they are rootless. Their roots are in Bangladesh while their branches are in India." Raising a very pertinent question he says that "the division has indeed dealt a deathly blow to the movement but how long will they cry over their loss?" Then, answering the question himself, he says that the Namasudras should rebuild their movement. "This issue is devoted to the problems of the Namasudras and their movement and is thus very important."

In the October 1982 issue, Kanshi Ram bitterly criticized Maharashtra's Dalit Panthers describing them as "male prostitutes". What he reveals next is an eye-opener. "In Pune, I was shocked to see that after the failure of the movement, some of

जानते हैं कि कांशीराम ने अपने आंदोलन के लिए करोड़ों रुपये जुटाए।

बामसेफ गैर-संघर्षात्मक संगठन इसलिए था, क्योंकि वह सरकारी कर्मचारियों का संगठन था। लेकिन संघर्ष के बिना कांशीराम का जमीनी आधार नहीं बन सकता था। इसलिए 1981 में ही उन्होंने 'दलित शोषित समाज संघर्ष समिति' (डीएस-4) का गठन किया। डीएस-4 का पहला राजनीतिक प्रयोग हरियाणा राज्य में किया गया। इसका खुलासा और आवश्यक विवरण देते हुए वे जून, 1982 के संपादकीय में लिखते हैं, 'हमारे हरियाणा के प्रयोग ने हमें अपने सिद्धांतों को व्यवहार में लाने का अवसर प्रदान किया। अब हरियाणा में इस प्रयोग के बाद हम बहुत आशावादी हैं और पक्की तरह से महसूस करते हैं कि डीएस-4, दलित शोषित समाज को 30 जून, 1983 से पहले राष्ट्रीय स्तर की पार्टी देने में समर्थ हो सकेगा।'

कांशीराम ने अपने संपादकीय लेखों में इतिहास पर भी चर्चा की है और वर्तमान स्थिति पर चिंता भी व्यक्त की है। जुलाई, 1982 के संपादकीय में उन्होंने पश्चिम बंगाल के "नमोशूद्रा" आंदोलन पर विचार किया है, जो बीसवीं सदी के आरम्भ में वहां एक जनांदोलन बन गया था। वे बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं और वह यह कि भारत में अंग्रेजों के देश छोड़ने से पहले नमोशूद्रा आंदोलन अपने चरम पर था। यह इतना बड़ा आंदोलन था कि बंगाल के नमोशूद्रा लोगों ने बाबा साहब आंबेडकर को संविधान सभा में पहुंचा कर, पीड़ित और शोषितों के प्रति अपनी पूरी निष्ठा का परिचय दिया था। किंतु कांशीराम उसकी वर्तमान दशा का भी बहुत सही आकलन करते हैं। वे लिखते हैं, बंगाल के विभाजन ने नमोशूद्रा आंदोलन को भी विभाजित कर दिया, जिससे आज नमोशूद्रा लोग जड़विहीन हैं। उनकी जड़ें बांग्लादेश में हैं और शाखाएं भारत में हैं। वे सही सवाल उठाते हैं कि अवश्य ही इस विभाजन ने उनका बड़ा नुकसान किया है, पर उसके लिए वे कब तक रोते रहेंगे? वे स्वयं उत्तर भी देते हैं कि नमोशूद्रा लोगों को अपना आंदोलन पुनः खड़ा करना चाहिए। यह पूरा अंक नमोशूद्रा लोगों की समस्याओं और उनके

them have started brewing country liquor. Others have opened gambling dens." So much so that in some places "they have turned pimps and by paying a regular tribute to the policemen have started sending prostitutes to other areas. Thus, they are now under the thumb of the police. Now, it is the responsibility of the community to deal with such Panthers. As far as my opinion goes, I would say that one should be cautious of these male prostitutes, who call themselves Dalit Panthers." The bitterness of Kanshi Ram shows that Dalit Panthers had become a stumbling block for him in Maharashtra.

In March 1982, writing about Babu Jagjivanram, he says that Jagjivan Ram had no objective in life barring contesting elections. In the November 1983 issue, he tries to raise the political awareness of the backward classes.

On 6 December 1983, Kanshi Ram launched "Samajik Karyavahi Yatra" (Social action yatra), which began from Kanyakumari touched Kargil, Kohima, Puri and Porbandar and culminated into a huge rally at the Boat Club in New

आंदोलन पर केन्द्रित है और इसीलिए अत्यंत महत्वपूर्ण भी है।

अक्टूबर, 1982 के अंक में कांशीराम ने महाराष्ट्र के दलित पैथर की आलोचना की है और उन्हें 'पुरुष वेश्या' कहा है। उनकी सूचना चौंका देने वाली है। वे लिखते हैं, 'पूना में मुझे यह देखकर सदमा लगा कि महाराष्ट्र में दलित पैथर्स आंदोलन के विफल होने के बाद इनमें से कुछ ने कच्ची शराबखोरी शुरू कर दी है, जुए और सट्टे के अड्डे लगाने शुरू कर दिए हैं।' यहां तक कि उन्होंने 'वेश्याओं की दलाली और गैर वेश्यावृत्ति वाले इलाकों में पुलिस को हफ्ता देकर औरतें भिजवाना शुरू कर दिया है। इस प्रकार वे पूरी तरह पुलिस की गिरफ्त में हैं। अब यह समाज की जिम्मेदारी है कि वह ऐसे पैथर्स से कैसे निपटे? जहां तक मेरा सवाल है, मेरा यह कहना है कि ऐसे पुरुष वेश्याओं से सावधान, जो स्वयं को दलित पैथर्स कहते हैं।' दलित पैथर पर उनकी यह कटु टिप्पणी बताती है कि महाराष्ट्र में दलित पैथर कांशीराम के मार्ग में एक बड़ी बाधा बन गया था।

मार्च, 1983 के अंक में कांशीराम, बाबू जगजीवन राम के बारे में लिखते हैं कि चुनाव लड़ने के सिवा उनका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है तो नवंबर, 1983 के अंक में वे पिछड़े वर्ग के लोगों में राजनीतिक चेतना उभारते हैं।

कांशीराम ने 6 दिसंबर, 1983 से साइकिल मार्च और जनसभाओं के माध्यम से सामाजिक कार्यवाही यात्रा शुरू की थी, जो कन्याकुमारी, कारगिल, कोहिमा, पुरी और पोर्बंदर से आरंभ हुई और 15 मार्च, 1984 को

IN THE OCTOBER 1982 ISSUE, KANSHI RAM HAS BITTERLY CRITICIZED MAHARASHTRA'S DALIT PANTHERS DESCRIBING THEM AS "MALE PROSTITUTES"

अक्टूबर, 1982 के अंक में कांशीराम ने महाराष्ट्र के दलित पैथर की आलोचना की है और उन्हें 'पुरुष वेश्या' कहा है

Delhi. He has written special editorials in the March and April 1984 issues, which help us understand his political growth. It was after this yatra that Kanshi Ram founded the Bahujan Samaj party on 14 April 1984. For the next five months, the publication of *The Oppressed Indian* remained suspended.

In the October 1984 issue, he wrote an editorial on the suspension under the heading "We apologise". In the editorial, he presents an account of his social activities from the beginning till date. The book contains editorials written up to June 1986, which can be considered the last issue of the journal. In one of the write-ups in July 1985 issue, he talks about his visit to England. The article contains a very frank description of what he went through during his visit. This book is an important document in as much as it helps one understand the times of Kanshi Ram and his socio-political activities. The book is a readable and collectable compilation to get introduced to Kanshi Ram's journalism.

बोट क्लब, दिल्ली में एक विशाल रैली के रूप में इसका समापन हुआ। मार्च और अप्रैल, 1984 के अंकों में कांशीराम ने इस पर विशेष संपादकीय लिखे हैं, जो उनके राजनीतिक विकास को समझने में मदद करते हैं। इस यात्रा के बाद ही कांशीराम ने 14 अप्रैल, 1984 को 'बहुजन समाज पार्टी' का निर्माण किया और अगले पांच महीने तक 'दि ऑप्रेसड इण्डियन' का प्रकाशन बंद रहा। अक्टूबर, 1984 के अंक में कांशीराम ने इस पर 'हम क्षमाप्रार्थी हैं' शीर्षक से संपादकीय लिखा है, जिसमें वे अब तक की सामाजिक गतिविधियों का लेखा-जोखा भी प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद, जून, 86 तक के संपादकीय लेख पुस्तक में मिलते हैं, जिसे उसका अंतिम अंक माना जा सकता है। इनमें एक लेख में कांशीराम ने अपनी इंग्लैंड यात्रा का वर्णन किया है, जो जुलाई, 1985 के अंक में है। इंग्लैंड में कांशीराम को किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, उसका बहुत ही बेबाक वर्णन इस लेख में मिलता है। कांशीराम के समय और उनकी सामाजिक-राजनीतिक गतिविधियों को जानने के लिए ही नहीं बल्कि उनकी पत्रकारिता से परिचित होने के लिए भी उनके संपादकीय लेखों का यह संग्रह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज की हैसियत रखता है, जो पठनीय और संग्रहणीय है।

MANNIYA KANSHI RAM SAHEB KE SAMPADAKIYA LEKH

Editor : AR Akela, Translator : Vijendra Singh
Vikram, Publisher : Anand Sahitya Sadan,
Siddhartha Marg, Aligarh Cantt., UP
Phone: 9319324963

₹ 300

मा. कांशीराम साहेब के संपादकीय लेख
संपादक : एआर अकेला
अनुवादक - विजेन्द्र सिंह विक्रम
प्रकाशक - आनंद साहित्य सदन,
सिद्धार्थ मार्ग, अलीगढ़ छावनी, उत्तर प्रदेश
फोन : 09319324963